

PRINCIPAIS BLOQUEIOS ANESTÉSICOS NA REGIÃO DO CRÂNIO EM EQUINOSLuiza de Affonseca Dabus
Velluma de Souza Lopes PiresProfª. Juliana Leticia Rossetto Marques
Profª. Eliene Porto Sad Pina

RESUMO: Os bloqueios anestésicos na região do crânio em equinos configuram técnicas amplamente utilizadas na prática clínica e cirúrgica, permitindo a realização de procedimentos de forma segura e eficaz, muitas vezes sem necessidade de anestesia geral. A literatura evidencia que cada bloqueio possui indicações específicas, benefícios e limitações, ressaltando a importância do conhecimento anatômico detalhado e da execução correta para reduzir complicações, como punções vasculares, lesões nervosas e miotoxicidade. Este estudo, desenvolvido como revisão bibliográfica, reuniu informações de livros e artigos científicos nacionais e internacionais publicados nos últimos quinze anos, abordando a anatomia aplicada, farmacologia dos anestésicos locais, técnicas de bloqueio infraorbitário, mentoniano, auriculopalpebral, supraorbital, maxilar e mandibular, além de possíveis complicações. Até o presente momento, a análise permitiu constatar a relevância desses bloqueios como alternativa eficaz à anestesia geral, reforçando a necessidade de atualização contínua do médico-veterinário para garantir bem-estar animal e segurança no manejo.

Palavras-chave: anestesia locorregional; bloqueios anestésicos; cabeça; equinos; analgesia.

Main anesthetic blocks in the skull region in horses – ABSTRACT: Anesthetic blocks in the cranial region of horses are widely used techniques in clinical and surgical practice, allowing procedures to be performed safely and effectively, often without the need for general anesthesia. Literature shows that each block has specific indications, benefits, and limitations, highlighting the importance of detailed anatomical knowledge and correct execution to reduce complications such as vascular puncture, nerve injury, and myotoxicity. This study, conducted as a literature review, gathered information from national and international books and scientific articles published in the last fifteen years, addressing applied anatomy, pharmacology of local anesthetics, infraorbital, mental, auriculopalpebral, supraorbital, maxillary, and mandibular blocks, as well as possible complications. So far, the analysis has shown the relevance of these blocks as an effective alternative to general anesthesia, reinforcing the need for continuous updating of veterinarians to ensure animal welfare and safety in clinical practice.

Keywords: regional anesthesia; anesthetic blocks; head; horses; analgesia.

Como citar:

DABUS, L. A.; PIRES, V. S. L.; MARQUES, J. L. R.; PINA, E. P. S. Principais bloqueios anestésicos na região do crânio em equinos. *In: VET DAY, 6.; MOSTRA CIENTÍFICA DE MEDICINA VETERINÁRIA, 2., 2025, Rio de Janeiro. Anais [...].* Rio de Janeiro: Universidade Santa Úrsula, 2025. ISBN 978-65-01-65515-4. DOI: 10.5281/zenodo.17039053